

КУЛЬТУРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ У ДИЗАЙНІ ОДЯГУ: НАЇВНЕ МИСТЕЦТВО ЯК ДЖЕРЕЛО ВІЗУАЛЬНИХ РІШЕНЬ

Момот Катерина ¹ [0009-0000-2893-9130], Пашкевич Калина ² [0000-0001-6760-3728]

¹ здобувачка кафедри мистецтва та дизайну костюма,
Київський національний університет технологій та дизайну, Україна
momotkate.1314@gmail.com

² докторка технічних наук, професорка, деканка факультету дизайну,
Київський національний університет технологій та дизайну, Україна
pashkevich.kl@knutd.edu.ua

Анотація. У роботі проаналізовано літературні джерела та показано актуальні приклади використання наївного мистецтва у сучасному дизайні одягу. Також розглядається питання актуальності наївного мистецтва на міжнародному ринку.

Ключові слова: наївне мистецтво, дизайн одягу, етнодизайн, культурна ідентичність, традиційні образи.

Культурна ідентичність відіграє дуже важливу роль у сучасному дизайні одягу, адже саме через візуальні елементи формується уявлення про традиції, історію та культурні цінності нації. На тлі глобалізації та складної політичної ситуації для України як ніколи важлива самоідентифікація та відчуття приналежності, тому актуальність використання народного мистецтва зростає. Бажання самоідентифікації через одяг знаходить своє рішення в широкій базі наївного мистецтва, яке вже має готові рішення, форми, сенси. Яскравими прикладами робіт наївного мистецтва є творчість Катерини Білокур, наприклад, її картина “Квіти на блакитному тлі” (1935) (рис. 1а), Ганни Собачко-Шостак “Святковий вечір” (1915) (рис. 1б), Марії Примаченко “Цей звір ворожить” (1983) (рис. 1в).

Метою роботи є дослідження потенціалу наївного мистецтва як ресурсу для використання у дизайні сучасного одягу, при створенні колекцій та формуванні модних тенденцій.

Значна частина праць, яка досліджує національну ідентичність, загострюють увагу саме на одязі і на тому, як через нього можна донести національні сенси, образи, соціальні позиції тощо. Саме одяг виступає кодом, який через візуальну мову передає традиції, історичні наративи, соціальні маркери.

а

б

в

Рисунок 1. Приклади творів представників наївного мистецтва:

а - Катерина Білокур "Квіти на блакитному тлі" (1935); б - Ганна Собачко-Шостак "Святковий вечір" (1915); в - Марія Примаченко "Цей звір ворожить" (1983)

Українські дизайнери пропонують і створюють модні колекції, в яких використовують характерні ознаки наївного мистецтва. Бренд Gunia (Gunia, 2023) (рис. 2а) використовує загальну естетику наївного мистецтва поєднуючи її з сучасними формами у одязі та кераміці. Бреди ETNODIM (ETNODIM, 2023) (рис. 2б) та HRUSHENKA (HRUSHENKA, 2024) (рис. 2в) використовують за основу колекцій творчість мисткині Ганни Собачко-Шостак, передаючи яскраву естетику робіт художниці.

а

б

в

Рисунок 2. Приклади модних колекцій за творами наївного мистецтва:

а - бренд "Gunia", вишитий жилет Вацлава; б - бренд "ETNODIM", сукня Sobachko; в - бренд "HRUSHENKA", образ з колекції «Чарзілля»

Сама історія наївного мистецтва, його формування в суспільстві як течії, яка підвладна людям без спеціальної освіти, людям які знаходяться серед народу і живуть звичайним життям, наштовхує на те, що це буде актуально для більшості споживачів, оскільки творчість художників-наївістів було завжди зрозумілим широкій аудиторії.

В своїх картинах вони передавали прості радощі, повсякденні мрії, переживання, страхи й те, що оточує людину щодня, зокрема природу. Проте форма подання цих зображень була умовна, з недотриманням пропорції та часто зі спрощенням зображень. Яскраві, насичені кольори є одним з показників наївного мистецтва.

Наївне мистецтво дає широкий спектр графічних мотивів, орнаментів та символів, які трансформуються у різні види візуального контенту (принти, вишивка, аплікація, вибійка тощо). Роботи художників-наївістів здебільшого зображують флоральні та анімалістичні мотиви, які є гарним підґрунтям для створення яскравої та впізнаваної вишивки або вибійки на тканині (рис. 3). Використання симетрії, складних геометричних форм, орнаментів, дозволяє сучасним дизайнерам створювати унікальні образи, незвичні поєднання кольорів, що вирізняється від моделей одягу масового виробництва та передає культурну автентичність українського національного мистецтва.

Рисунок 3.

Схематичне перетворення робіт художників-наївістів в орнаментальні мотиви вишивки

Варто зазначити, що успішне використання наївного мистецтва потребує балансу між автентичністю та сучасною естетикою. Переосмислення традиційних мотивів має уникати поверхневого запозичення, одночасно підкреслюючи національну ідентичність і забезпечуючи міжнародну привабливість колекцій.

Наївне мистецтво є важливим елементом культурної ідентичності та значним джерелом натхнення для сучасного дизайну одягу. Його образи та мотиви емоційні, щирі та легко впізнавані, що дозволяє створювати яскраві та унікальні візуальні рішення. Такий підхід сприяє формуванню колекцій, які одночасно підкреслюють національну самобутність та відповідають сучасним тенденціям. Поєднання національного та інтернаціонального робить дизайн конкурентним на глобальному ринку, дозволяючи брендам передавати культурні сенси і створювати емоційний зв'язок із різною аудиторією.

Таким чином, наївне мистецтво не лише збагачує дизайнерську палітру, але й забезпечує баланс між автентичністю та сучасністю, допомагаючи моді бути одночасно національною та глобальною. Його інтеграція в дизайн одягу демонструє, що традиційні культурні мотиви можуть залишатися живими та актуальними у сучасному творчому просторі.

Літературні джерела

1. *Наїв і народне мистецтво*. (б. д.). Музей Івана Гончара. URL : <https://honchar.org.ua/blog/nayiv-i-narodne-mystetstvo-i187>
2. *Ганна Собачко – золота сторінка українського мистецтва | Український інтерес*. (б. д.). Український інтерес. URL : https://uain.press/blogs/ganna-sobachko-zolota-storinka-ukrayinskogo-mistetstva-1130366#google_vignette
3. *Марія Примаченко - 119 творів - живопис*. (б. д.). www.wikiart.org. URL : <https://www.wikiart.org/uk/mariya-primachenko>
4. *Катерина Білокур*. (б. д.). РОДОВІД проект - Український наїв. URL : https://ukrainian-naive.com/artist/kateryna_bilokur